

PANORAMA SOCIAL E ASSISTENCIAL DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM 2013 E EM 2023 NO ESTADO DE GOIÁS E NO MUNICÍPIO DE JATAÍ: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Antônio Carlos Ferreira Tonhá¹; Janinne Boaventura de Oliveira Silva¹; Ludmila Raynner Carvalho Alves¹; Laura Borges Bandeira²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Médica graduada pela Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A gravidez na adolescência define-se pela idade materna entre 10 e 20 anos incompletos e é um problema de saúde pública. Tal gestação é permeada de peculiaridades, com frequentes intercorrências sociais, obstétricas e médicas, além de geralmente iniciada em contexto de vulnerabilidade socioeconômica. **Objetivos:** Objetiva-se avaliar a epidemiologia da gravidez na adolescência no estado de Goiás e no município de Jataí, analisando a relação da idade com alguns fatores sociais e assistenciais à saúde, bem como com o nível de saúde do neonato. **Metodologia:** Estudo transversal analítico com dados de 2013 a 2023 obtidos da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Avaliaram-se os nascimentos de acordo com a faixa etária materna em Jataí e em Goiás, e a correlação da natalidade com: mês de início do pré-natal; número de consultas pré-natal; idade gestacional e peso ao nascer. **Resultados:** Ao avaliar os dados, percebeu-se redução na natalidade em Goiás (6%) e Jataí (10%), bem como redução na proporção de puérperas adolescentes. Para efeito deste estudo, foi considerada adolescente a idade materna entre 0 e 19 anos, que foi responsável por aproximadamente 12% dos nascimentos em 2023 no município e no Estado. Entre 2013 e 2023, a queda na natalidade foi de 62% em Jataí e de 54% em Goiás na faixa etária de 0 a 14 anos, enquanto entre 15 e 19 anos foi de 38% e 43% respectivamente. Estatisticamente, os dados referentes a Jataí foram pouco representativos para estabelecer correlações, sendo, por conseguinte, priorizados os dados estaduais. Nota-se que em 2023 as adolescentes frequentaram consultas de pré-natal mais vezes e mais precocemente que em 2013, porém permaneceram abaixo da média de consultas realizadas pelas gestantes em geral no estado. Ainda, quanto menor a idade, maiores as chances de terem filhos prematuros, pós-termo, com baixo peso e muito baixo peso ao nascer. **Conclusão:** Segundo o Ministério da Saúde, idade menor que 16 anos e menos de 6 consultas pré-natais aumentam os riscos da gestação em adolescentes. Já a prematuridade e o baixo peso aumentam os riscos até o primeiro ano do bebê. Assim, é necessário instituir medidas educativas para prevenir a gravidez na adolescência e prezar pela saúde de mãe e filho. Além disso, a regularidade no acompanhamento pré-natal mostra-se fundamental para tornar a gestação uma vivência mais segura.

Palavras-chave: Gravidez na adolescência, Epidemiologia, Cuidado Pré-Natal.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.